

XII SIMPOSIO LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE

TALLER 5 “BIOTECNOLOGÍA VEGETAL, FITOMEJORAMIENTO, CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PLANTAS, MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS, RIEGO Y DRENAJE, AGROECOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS”

REDFITOGEN: RED DE CIENCIA CIUDADANA PARA LA CONSERVACIÓN COMUNITARIA DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS

Autores: Dr. C. Oscar Leopoldo Parrado Alvarez¹, Dra. C. Lianne Fernández Granda² Dra. C. Luisa Carrión Cabrera ¹, Mario Díaz López³, Alfredo Morales Rodríguez³, & Genry Hernández Carrillo⁴

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Cuba oscar.parrado@reduc.edu.cu

²Instituto de Investigaciones Fundamentales de Agricultura Tropical INIFAT, Cuba, ³Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales INIVIT, Cuba, ⁴Estación Territorial de Granos, Instituto de Investigaciones de Granos, Cuba

RESUMEN

Contexto: Cuba enfrenta desafíos críticos en la conservación de su agrobiodiversidad, agravados por el cambio climático y la erosión genética. Ante esto, el marco legal nacional (Ley 148 de Soberanía Alimentaria, Decreto Ley 388) promueven la participación ciudadana y la gestión sostenible de recursos fitogenéticos. Sin embargo, persisten brechas en la articulación entre ciencia institucional, políticas públicas y comunidades. **Objetivo:** Implementar una red de ciencia ciudadana (RedFitogen) que integre a actores diversos (campesinos, universidades, centros de investigación y ONG) en la conservación comunitaria de recursos fitogenéticos, fortaleciendo la soberanía alimentaria y alineándose con las políticas públicas cubanas. **Métodos:** Se adoptó un enfoque mixto con el uso de herramientas digitales: aplicaciones móviles (*Epicollect5*, *MGRS UTM GPS*) y mensajería (*WhatsApp/Telegram/Facebook*) para recolección de datos y propiciar la interactividad con participantes. **Resultados:** La etapa de sensibilización se concreta en intercambios de saberes y experiencias, cursos de posgrado en tres universidades, y ferias de agrobiodiversidad en línea. **Conclusiones:** La RedFitogen demuestra que la ciencia ciudadana, respaldada por tecnologías accesibles y alianzas institucionales, es efectiva para conservar recursos fitogenéticos. Su enfoque inclusivo y soberano no solo cumple con las políticas nacionales, sino que empodera a las comunidades como guardianas de su agrobiodiversidad. La replicabilidad del modelo en otros contextos requiere adaptación cultural y soporte tecnológico local.

Palabras clave:

Ciencia ciudadana, recursos fitogenéticos, Cuba, soberanía tecnológica, conservación participativa.

ANTECEDENTES

En el mundo

En el mundo el primer uso registrado de la ciencia ciudadana aparece en el Oxford English Dictionary (OED) y también en el MIT Technology Review de febrero de 1989 a partir de esa fecha existen muchas definiciones que están en dependencia del contexto, objetivos, principales actores y hacia quienes se dirige. Involucramiento de personas no especialistas (voluntarios) con científicos en la recolección de datos y programas de monitoreo Ryan 2018. (Reynolds, Oakden, West, Pateman, & Elliott, 2020) y Haklay, M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., & Vohland, K. (2021). Chapter2 What Is Citizen Science? The Challenges of Definition. En K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, y otros, *The Science of Citizen Science* (págs. 13-34) (Haklay, Dörler, Heigl, Manzoni, Hecker, & Vohland, 2021).

Proyectos de ciencia ciudadana en Europa, Asia y África

Proyecto Papas Nativas

En Cuba

En Cuba, la integración de los científicos con personas voluntarias no especialistas tiene sus raíces en el estudio de las variedades cubanas de boniato (Roig & Martínez Fortún, 1916) que se constituye en el primer acercamiento a la variabilidad del germoplasma cubano de boniato, en base 208 a materiales remitidos desde 25 localidades por 19 colectores (que eran profesores de las Escuelas de Agricultura, comerciantes, o personas interesadas) aporta además la primera clasificación de cultivares locales, incluye cultivares introducidos y tiene gran valor actual para recuperar materiales perdidos y desarrollar estudios de ciencia ciudadana en este campo.

El 15 de enero de 1960 en su discurso premonitorio sobre el desarrollo de la ciencia en Cuba en la Sociedad Espeleológica de Cuba, Fidel expresó que: El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando; lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia

Roig, J. T., & Martínez Fortún, G. (1916). *Las variedades cubanas de Boniato*. Boletín No. 33. La Habana: Estación Experimental Agronómica Santiago de las Vegas

Primer antecedente de relación de científicos con personas no especialistas Roig y González Fortún (1916)

Interacción de científicos, campesinos y otros actores en la investigación y la extensión

MÉTODOS

Se desarrollan acciones de creación de capacidades mediante cursos en línea y semipresenciales. Creación de proyectos en iNaturalist. Creación de formularios para caracterización de variabilidad según listas de descriptores. Se aplica un enfoque de investigación acción participativa durante la fase de sensibilización en plataformas digitales (Telegram, Whatsapp y Facebook) de diciembre 2024 hasta la actualidad.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional del Poder Popular. (2022). *Ley 148/2022 Ley de Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional.GOC 2022-0754-077*. La Habana.

Bellucci, E., & Aguilar, O. M. (2021). The INCREASE project: Intelligent Collections of food-legume genetic resources for European agrofood systems. *The Plant Journal*, 108, 646–660. <https://doi.org/10.1111/tpj.15472>.

Consejo de Ministros. (2022). *Decreto 67 de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.GOC-2022-754-077*. La Habana.

Díaz-Canel Bermúdez, M., Núñez Jover, J., & Torres Paez, C. C. (2020). Ciencia e innovación como pilar de la gestión de gobierno: un camino hacia los sistemas alimentarios locales. *COODES Cooperativismo y Desarrollo*, 8(3), 1-21, <http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/372>.

Haklay, M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., & Vohland, K. (2021). Chapter2 What Is Citizen Science? The Challenges of Definition. En K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, y otros, *The Science of Citizen Science* (págs. 13-34).

Martínez Cruz, M., Ríos Labrada, H., Ortiz Pérez, R., Miranda Lorigados, S., Acosta Roca, R., Moreno Moreno, I., Ponce Brito, M., de la Fé Montenegro, C. F. & Martín, L. (2017). Metodología del Fitomejoramiento Participativo (FP) en Cuba. *Cultivos Tropicales*, 38(4), 132-138. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362017000400018&lng=es&tlang=es

Parrado Alvarez, O. L., Loyola Hernández, O., Méndez, I. E. & González Sivilla, R., (2024). La ciencia ciudadana en la conservación y uso sostenible de especies de halófitas subutilizadas. Libro de Memorias del XVII Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. <https://dx.doi.org/10.1310/RG.2.2.0036.44484>

Reynolds, C., Oakden, L., West, S. E., Pateman, R., & Elliott, C. (2020). Citizen science and food: A review. *Research Report. Food Standards Agency*, 1-56. <https://eprints.whiterose.ac.uk/173807>.

Roig, J. T., & Martínez Fortún, G. (1916). *Las variedades cubanas de Boniato*. Boletín No. 33. La Habana: Estación Experimental Agronómica Santiago de las Vegas.

RESULTADOS

Ciencia ciudadana
Proceso complejo de investigación e innovación abierta, sistemática y participativa, mediado por las herramientas digitales que es componente del sistema de gestión de gobierno con ciencia e innovación e integra los actores de las instituciones de ciencia, las instituciones formadoras, otros actores y la población hacia la solución de problemas de la sociedad

Parrado Alvarez, O. L., Loyola Hernández, O., Méndez, I. E. & González Sivilla, R., (2024). La ciencia ciudadana en la conservación y uso sostenible de especies de halófitas subutilizadas. Libro de Memorias del XVII Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. <https://dx.doi.org/10.1310/RG.2.2.0036.44484>

Whatsapp

Comunidad con 9 grupos
114 participantes
62 en el curso en línea

Telegram

45 participantes

2 temas
Secciones: General, Participando y transformando, Biblioteca, Videoteca,

Intercambio de saberes, experiencias y materiales sobre especies subutilizadas
Prospección de materiales interesantes
Capacitación y posgrado en línea

La diversidad de participantes potencia e diálogo creativo,

RedFitogen (Red de ciencia ciudadana para la Conservación Comunitaria de los Recursos Fitogenéticos) es una plataforma inclusiva y participativa para propiciar la interacción de científicos y personas no especialistas en la recolección de datos científicos, la prospección, colecta y caracterización de materiales promisorios y el Fitomejoramiento Participativo como parte del Sistema de Gestión de Gobierno con Ciencia e Innovación para la seguridad alimentaria y nutricional.

- | Objetivos | Actividades de la Red |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Involucrar a la comunidad en la recopilación de datos la prospección, colecta y caracterización de materiales promisorios el Fitomejoramiento Participativo y la Conservación Comunitaria de Semillas Promover la educación alimentaria y nutricional y la concienciación sobre la importancia de conservar los recursos fitogenéticos. Generar información científica útil para la conservación y el manejo sostenible de los recursos fitogenéticos a nivel local, provincial y nacional. Facilitar la colaboración entre científicos y ciudadanos en proyectos de investigación conjuntos. | <ul style="list-style-type: none"> Capacitación de los voluntarios en la identificación de especies vegetales, la recolección de datos y el uso de herramientas digitales aplicadas a la actividad de recursos fitogenéticos. Diseño de actividades participativas, como mapeo de especies, monitoreo de poblaciones y colecta de semillas, ferias de diversidad, bancos comunitarios de semillas y otras. Utilización de plataformas digitales para la recopilación y análisis de datos, facilitando la colaboración a distancia. Establecimiento de protocolos estandarizados para garantizar la calidad y fiabilidad de la información recopilada por los ciudadanos. |

Interacción de la RedFitogen con acciones de posgrado y capacitación semi presencial

CONCLUSIONES

En Cuba desde inicios de siglo XX se han relacionado investigadores con personas no especialistas en el desarrollo de investigaciones agrícolas, que tienen su desarrollo cualitativamente superior a partir de 1960 y en la actualidad se potencian con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Se evidencia la aplicación de herramientas digitales en estudios relacionados con la aplicación de la ciencia ciudadana en la agricultura que facilitan los procesos de investigación, docencia y extensión.

La etapa de sensibilización desarrollada demuestra las potencialidades de la RedFitogen para la Conservación Comunitaria de los Recursos Fitogenéticos